

Axmedov Shavkvt Asadilloevich

Toshkent amaliy fanlar univertsite assistant o‘qtuvchisi

shavkatakmedov3838@gmail.com

Annotatsiya: Shaxsning tilni o‘zlashtirishning asosiy prinsiplari va boshqa tillarni o‘rgatish imkoniyatlari, texnik analogiyalar yordamida tushuntirilishi haqidagi malumotlar keltirilgan. Bolaning miyasini yangi, hech qanday ma’lumot bilan to‘ldirilmagan oq qo‘g‘ozga yoki kompyuterga qiyoslash. Bola muloqot va o‘rganish jarayonida atrof muhitdan ma’lumotni qabul qilib, uning psixofiziologik tizimi yangi neyron aloqalarni ishlab chiqishini k aradi. Bu esa bolaga tilni o‘zlashtirish imkonini yaratadi. Bola tilni o‘zlashtirar yekan o‘z navbatida nutq xam rivojlanib boradi. Psixolingvistika – nutqiy faoliyatning psixologik va lingvistik tomonlarini va nutqiy kommunikatsiya, individual nutqiy tafakkur faoliyati jarayonida tildan foydalanishning ijtimoiy va psixologik omillari sifatarni ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Psixolingvistika, nutq, tilning sistem-strukturasi, nutqiy qobiliyat, Grammatika, Emosional.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧИ ЛИЧНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Аннотация: В статье представлены основные принципы формирования речи личности, возможности изучения других языков, технические аналоги для их освоения. Рассматривается, как ребенок, не имеющий никакой информации, воспринимает данные из окружающей среды через зрение или компьютерные технологии. В процессе общения и обучения речи ребенок создает новую психофизиологическую систему — нейронные связи, обрабатывающие информацию. Речь и язык играют важную роль в психолингвистике, объединяя психологические и лингвистические аспекты коммуникации. В работе рассмотрены социальные и психологические факторы, влияющие на речевую деятельность.

Ключевые слова: психолингвистика, речь, система-структура, речевая комбинация, грамматика, эмоциональность.

FORMATION OF AN INDIVIDUAL'S SPEECH IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES AS A BASIC CRITERION OF PSYCHOLINGUISTICS

Abstract: The article presents the main principles of speech formation in an individual, the possibilities of learning other languages, and the use of technical tools for achieving this. It examines how a child, without any prior information, perceives data from the surrounding environment through vision or computer technologies. During communication and language learning, the child develops a new psychophysiological system — neural connections processing information. Speech and language play an important role in psycholinguistics, combining psychological and linguistic aspects of communication. The paper also discusses social and psychological factors affecting speech activity.

Keywords: psycholinguistics, speech, system-structure, speech combination, grammar, emotionality.

Nutq va tilni qabul qilish va yaratish jarayonlari xar bir shaxs tomonidan psixo va neyrolingvistika kontekstida o'rganiladi va tasvirlanadi, chunki insonning nutq qobiliyati uning butun nerv tizimi va psixofiziologiyasi bilan yaqin aloqada. Insonning tilni o'zlashtirishning asosiy prinsiplari va boshqa tillarni o'rgatish imkoniyatlari quyidagi texnik analogiyalar yordamida tushuntirilishi mumkin. Tug'ilgan bolaning miyasini yangi, hech qanday ma'lumot bilan to'ldirilmagan oq qo'g'ozga yoki kompyuterga qiyoslash mumkin. Kompyuter faoliyatga tayyor bo'lishi uchun unga ma'lumot kiritish zarur bo'lgani kabi, bolaning miyasi ham biologik va genetik jihatdan ishlashga tayyordir va bu jarayon «nutq qobiliyatining biologik va genetik asosi» deb ataladi.

A.A.Leontevning ta'kidlashicha, nutqiy faoliyat nazariyasi termini psixolingvistika shug_ullanadigan masalalar doirasini aniqroq belgilab beradi. Psixolingvistika nutqiy faoliyatni nutq akti mazmuni bilan so'zlovchining maqsad-niyati orasidagi aloqadorlik nuqtayi nazaridan o'rganadigan fan. U nutqni idrok etish, tilni egallash kabi masalalarni o'rganadi. Psixolingvistikaning diqqat markazida individ va kommunikatsiya turadi. Unga ko'ra, so'zlovchi nutqni yuzaga chiqarar ekan, o'zi o'ylagan niyatini ma'lum qoidalar asosida aniq tilning nutq birliklariga uzatadi. Tinglovchi nutqni qabul qilar ekan, nutq ifodalarining tashqi shaklida o'z aksini topgan ma'noni chiqarib oladi.

Bola muloqot va o'rganish jarayonida atrof muhitdan ma'lumotni qabul qilib, uning psixofiziologik tizimi yangi neyron aloqalarni ishlab chiqaradi. Bu esa bolaga tilni o'zlashtirish imkonini yaratadi. Bola tilni o'zlashtirar yekan o'z navbatida nutq xam rivojlanib boradi.

Biz bilamizki kompyuter, ma'lumotlarni birinchi tilda qayta ishlashga moslashgan bo'lsa ham, ikkinchi tilda ham ishlay oladi. Bunga erishishning birinchi usuli – tarjima dasturlarini o'rnatish bo'lib, ular orqali kompyuter tashqi formal modellar asosida bir tildan ikkinchisiga tarjima qila oladi. Shu o'rinda pyedagogik amaliyotda bu yondashuv grammatik-tarjima usuli deb ataladi. Bu jarayon bolalarda til tizimi formal lingvistik sxemalar asosida shakllantiriladi va yodlab olinadi, nutqiy faoliyat esa shu ma'lumotlarning asosida, zarur hollarda tezkor tarjima orqali amalga oshiriladi.

Shu bilan birga, kompyuterning butun til tizimini qayta dasturlash imkoniyati ham mavjud bo'lib, bu yangi murakkab til kodlarini kiritish va yangi tashqi tilni ichki mashinali tilga tarjima qilish orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonda kompyuter avvalgi tildan ham foydalanish qobiliyatini saqlab qoladi. Shunday qilib, optimal o'qitish usullari insonning psixofunksional tizimini qayta dasturlashni ta'minlashi kerak, ya'ni yangi neyron aloqalarni – nutqiy kodlarni ishlab chiqarishni rag'batlantirish kerak. Bu insonning yangi tildagi nutqiy faoliyatini tabiiy holatga yaqinlashtirish maqsadida amalga oshiriladi.

Ushbu ichki psixofiziologik qayta dasturlash maxsus yo'naltirilgan o'qitish orqali amalga oshirilishi kerak va bu jarayon faqat o'quvchining barcha zarur psixofiziologik funksiyalarini faollashtirish orqali samarali bo'ladi. Kattalarning miyasi ham yangi neyron aloqalarni shakllantirish va tizimlashtirish qobiliyatiga ega bo'lib, agar ular tabiiy usulda rivojlansa, turli tillarga aloqador neyron tizimlar inson psixikasi va miyasida mustaqil va parallel ravishda mavjud bo'ladi, ular bir-biri bilan aralashib ketmaydi.

Shaxsning nutq va til qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish jarayoni bosh miyaning nutqni qabul qilish, tushunish va yaratish uchun mas'ul bo'lgan neyron aloqalari tizimlarini kengaytirish, tarmoqlashtirish va mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Neyron aloqalar tashqi stimullarning hissiy a'zolarga ko'rsatadigan ko'p omilli ta'siri va shular orqali tahlilchi tizimga – bosh miyaning qavatidagi zonalarga ta'sir o'tkazishi natijasida paydo bo'ladi. Ushbu tizim tashqaridagi signallarni tahlil va sintez qilishni (nutqni qabul qilish) amalga oshiradi. Shuningdek, neyron aloqalar ko'p marotaba nutqiy signallarni qayta ishlab chiqarish natijasida shakllanadi va nutqni yaratadi.

I.P. Pavlovning soʻzlariga koʻra, neyron aloqalari uchun hal qiluvchi omil, ularning «emosional jihatdan boy boʻlgan kuchli stimullar» bilan qoʻllab-quvvatlanishi hisoblanadi. Masalan, ekzotik mevaning nomini bir necha marta eshitganda ham yodlab boʻlmasligi mumkin. Ammo agar ushbu mevani qoʻlga olib koʻrsatilsa, hidlansa yoki taʼmini bilsa va bunga muayyan hissiy taassurotlar qoʻshilsa yaʼni lingvistik signalni qoʻllab-quvvatlaydigan stimullar paydo boʻlsa, mevaning nomi xotirada mustahkam yodlab qoladi.

Shunday qilib, shaxsning nutq va til qobiliyatining rivojlanishi barcha ruhiy funksiyalar va jarayonlarning, intellektual va emosional jihatlarning birgalikda faoliyat koʻrsatishi va rivojlanishiga bogʻliq. Shuni alohida taʼkidlash lozimki, nutqiy signal hech qachon inson miyasiga faqat verbal belgilar yoki kodlar shaklida kelmaydi. U doimo koʻplab ekstralingvistik stimullar bilan birga qabul qilinadi. Ularning qabul qilinishi barcha hissiy aʼzolar va tahlilchi turlarining faoliyati bilan taʼminlanadi. Boshqa soʻz bilan aytganda, grammatik, sintaktik, leksik va fonetik hodisalarga harakat va hissiy taassurotlar kabi toʻliq hissiy tuygʻular gammasi hamrohlik qiladi. Aynan shu tuygʻularning majmuasi orqali inson miyasi verbal kodni qabul qilgandan keyin kelayotgan maʼlumotda maʼno izlaydi. Shu sababli, u tomonidan shakllantirilgan neyron aloqalar mazmunli deb ataladi. Chet tillarini oʻqitishda koʻpincha til komponentlari psixik jarayonlardan uzoqlashtirilgan holda berilganligi sababli, bu nutqni avtomatik yaratish va qabul qilish mexanizmlarining buzilishiga olib keladi.

Til qobiliyatini kengaytirish va chet tilda avtomatik tarzda ishlaydigan kod tizimini shakllantirish, uning inson psixikasida yangi psixik stimullar va belgilar bilan birgalikda yaratilishi va mustahkamlanishiga bogʻliq. Bu tizimning bir bogʻini qoʻzgʻatish, butun mexanizmi ishga tushiradi. Psixolingvistik tajribalar shuni koʻrsatdiki, har bir soʻz bilan bogʻlangan soʻzlar doirasi mavjud boʻlib, bu doira assosiatsiya maydoni deb ataladi. Xotirada bir soʻz paydo boʻlishi butun soʻz zanjirini yodga solishi mumkin.

Psixolingvistik metod insonning bosh miyasini oʻqitish jarayonida koʻp funksiyali nutqiy kodlar va assosiatsiya maydonlarini ishlab chiqarish tizimini shakllantirishga yordam beradi. Anʼanaviy chet tillarini oʻrgatishda maʼlum bir shartli aloqalar faqat til tizimining qoidalarini maqsadli yodlab olish va mantiqiy harakatlar orqali shakllantiriladi. Natijada, ular insonning bosh miyasida formal sxemalar va operatsiyalarning aksini oʻzida saqlab qoladi, lekin chet tilidagi nutqni avtomatik ravishda qabul qilish yoki ishlab chiqarishga yordam bermaydi va quyidagi holatni tushuntirish talab etiladi. Maʼlumki, tilga ixtisoslashgan oliy oʻquv yurtlarining talabalari oʻz qobiliyatlari va darslar koʻpligi tufayli chet tilini belgilar tizimi sifatida oʻzlashtirib oladilar. Biroq, ushbu tildan amaliy yani avtomatik foydalanish sunʼiy ravishda oʻrganilgan qoidalar sababli qiyinlashadi. Faqatgina til muhitiga "moslashtirish" usuli orqali tilni amaliy faoliyatga olib kelish mumkin. Aynan "moslashtirish" sharoitida, yaʼni yangi psixologik sharoitlarda nutq mexanizmlari faol boʻladi. Demak, mantiqiy aloqalarga asoslangan chet tili kod tizimi faqat til kodlarini boshqasiga "oʻtkazish" rejimida ishlay oladi. U faqat mantiqiy komponentlar faollashganida harakatchan boʻladi, bu esa uni qisman cheklaydi.

Grammatikani yangi psixolingvistik yondashuv kontekstida oʻzlashtirish qanday amalga oshiriladi? Taʼkidlash joizki, grammatik va umumiy til tizimini oʻzlashtirish til qobiliyatini rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Grammatik maʼlumot, shuningdek, tilning boshqa barcha darajalardagi lingvistik maʼlumotlari nutq jarayoniga kiritiladi va ekstralingvistik signallar orqali mustahkamlanadi. Bu signallar uni qayta ishlash va qayta tiklashga yordam beradi. Bu esa til tizimining, jumladan grammatikaning, "oʻz-oʻzidan yaratiladigan" xususiyati haqida gapirishga imkon beradi.

A.M. Shaxnarovichning fikricha, inson til qobiliyatida nutqni qabul qilish jarayonida barqaror neyron aloqalar "potensial til etalonlari" paydo boʻladi va ular paralingvistik kodlar bilan birga mavjud boʻladi. Bu etalonlar bir necha tizimlarga ega: ritm-melodik strukturani qabul qilish tizimi, asosiy soʻzlarni qabul qilish tizimi, soʻz yasashiga tegishli affikslarni qabul qilish tizimi va

boshqalar. Yangidan qabul qilinayotgan til materialini bosh miyadagi ushbu etalonlar bilan taqqoslab, ular asosida yangi verbal strukturalar modellanadi. Bu jarayon barcha kognitiv jarayonlarning ishlash qonunlari kontekstida amalga oshiriladi: hodisani sintetik tarzda qabul qilish, uning asosiy qismlari va mayda detallarini ajratish hamda detallar, asosiy qismlar va butun hodisa o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarni aniqlash. Masalan, grammatikani rus tilini o‘rganishda ham shu tarzda "chiqarib olish" mumkin. Rus tilida nutqning dastlabki bosqichida, odatda, "telegraf uslubi" kuzatiladi: o‘quvchi nutqda asosiy so‘zlarni qo‘llaydi, fel va otlarning tugash qismlari, artikllar va bog‘lovchi fellar e’tiborsiz qoladi. Biroq vaqt o‘tishi bilan ular o‘z joyini topadi.

Adabiyotlar

1. Шахнарович А.М. Грамматиканинг онтогенезига оид муаммо // Болаларнинг нутқий ва психологиявий ривожланиши. М., 1998. С. 34,29.
2. Гумбольдт В. фон. Тилшунослик бўйича танланган ишлар. М., 1984. С. 29.
3. Рубинштейн С.Л. Умумий психология асослари. С.-Пб., 1999. С. 382, 552.
4. Павлов И.П. Полное собрание трудов. М.-Л., 1949. Т. 3. С. 337.